

La Sala Constitucional y las limitaciones al derecho al sufragio pasivo*

Juan Alberto Berríos Ortigoza**

Resumen

En las decisiones 1265/2008, de 5 de agosto, y 1266/2008, de 6 de agosto, la Sala Constitucional declaró sin lugar sendos recursos de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), al considerar que la Contraloría General de la República tenía competencia para imponer la inhabilitación política como sanción accesoria en un procedimiento administrativo. En el presente estudio se examinan los argumentos de la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad del mencionado artículo con base en las condiciones formales y materiales para la limitación o restricción de derechos fundamentales. Para ello se realizó una investigación documental, con base en el análisis de la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Se concluye que se debería de modificar el artículo 105 de la LOCGRSNCF, de modo que la sanción de inhabilitación administrativa sea suprimida por carecer de fundamento constitucional, ser innecesaria, desproporcionada e incompatible con un sistema democrático, y además, porque su fin –que no es otro que garantizar la ética pública, la moral administrativa, la buena

* Fecha recepción: 04/04/2010 Fecha aceptación: 27/05/2010

** Abogado (LUZ). Adscrito al personal de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público «Dr. Humberto J. La Roche». Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Cursante del Programa de Doctorado «Fundamentos de Derecho Político» de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Email: jaberriosortigoza@gmail.com.